

[OMITIDO]: Framework Semio Participativo de Engenharia de Software em Domínio Educacional

versão 1.0, dez. 2024

[AUTORIA OMITIDA]

Funções humanas da informação	Mundo Social	Quais as expectativas das partes interessadas? Que aspectos culturais podem ou devem ser considerados? Há normas, regulamentos ou documentos de referência do domínio educacional que devem ser considerados? Quais os aspectos éticos envolvidos? Que aspectos legais devem ser observados? Que compromissos devem ser estabelecidos? (ex.: prazos, atribuições, contrato, documentações)
	Pragmática	Quais as intenções das diferentes partes interessadas no <i>software</i> ? De que modo a qualidade deve ser abordada no desenvolvimento do software? Qual o propósito do software no domínio educacional? Quando for o caso, qual a intencionalidade pedagógica subjacente? Qual o papel do Design Participativo no desenvolvimento do software? (ex.: promover aprendizagem mútua, contribuir à aceitação do produto final, proporcionar o protagonismo dos usuários finais, criar espaços democráticos de negociação, contribuir com algum objetivo de Engenharia de Software...)
	Semântica	Qual a compreensão sobre como atividades e tarefas devem ser desenvolvidas? Qual o vocabulário a ser adotado? Quais as características de qualidade a serem observadas?
Plataforma de Tecnologia de Informação	Sintática	Quais padrões seguir? Quais abordagens serão adotadas? Quais <i>frameworks</i> serão adotados? Quais processos, métodos e ferramentas de Engenharia de Software serão adotados? Quais processos, métodos e ferramentas de Design Participativo serão adotados? Quais linguagens serão adotadas? Quais <i>software</i> serão adotados? Qual a língua principal? Há outras línguas que precisam ser consideradas?
	Empírica	Qual o tempo disponível?

		Quais os custos envolvidos?
	Física	Qual a infraestrutura necessária para desenvolvê-lo? (ex.: espaço físico, equipamentos, redes, largura de banda, materiais de escritório, recursos humanos) Qual a infraestrutura necessária para mantê-lo em operação? (ex.: espaço físico, equipamentos, redes, largura de banda, recursos humanos)